

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

DESVENDANDO O MISTÉRIO DOS QUADRADOS MÁGICOS: HISTÓRIA, RESOLUÇÃO E DESAFIOS OLÍMPICOS

 DOI: 10.5281/zenodo.13916602

Henikay Fernanda Araujo Silva³⁵

Karla Criatina Maria da Silva³⁶

Maria Vitória Chagas da Silva³⁷

Orientadora: Islamita Cecília Alcantara de Albuquerque Lima³⁸

() Minicurso: Duração () 2 tardes - 8h () 2 noites - 8h

(x) Oficina: Duração (x) 1 tarde - 4h () 1 noite - 4h

RESUMO

Esta oficina surgiu a partir de um projeto de extensão voltado para o treinamento olímpico como curso de formação direcionado aos professores de educação básica da Mata Norte do estado de Pernambuco. Nestas formações identificou-se a

³⁵ Universidade de Pernambuco– UPE. E-mail: : henikay.fernanda@upe.br

³⁶ Universidade de Pernambuco– UPE. E-mail:: karla.cmsilva@upe.br

³⁷ Universidade de Pernambuco– UPE. E-mail:: vitoria.chagas@upe.br

³⁸ Universidade de Pernambuco– UPE. E-mail:islslanita.albuquerque@upe.br

recorrência de questões olímpicas envolvendo os Quadrados Mágicos. Com base nessa observação, a oficina propõe uma abordagem abrangente sobre os Quadrados Mágicos, explorando sua origem histórica, propriedades matemáticas e aplicabilidade em desafios olímpicos. Os participantes serão conduzidos em uma jornada de aprendizado que visa aprimorar suas habilidades matemáticas e fortalecer o raciocínio lógico por meio da resolução de problemas complexos, o que inclui questões de olimpíadas de matemática. A análise de questões olímpicas relacionadas aos Quadrados Mágicos permitirá uma compreensão mais profunda sobre a importância desse conceito matemático em contextos competitivos. Ao final da oficina, espera-se que os participantes estejam mais preparados para enfrentar desafios matemáticos, ampliando seu repertório de conhecimentos e estratégias de resolução de problemas. Desta forma, a oficina busca não apenas disseminar o conhecimento sobre os Quadrados Mágicos, mas também estimular o desenvolvimento de habilidades matemáticas essenciais para a resolução de desafios acadêmicos e práticos.

Palavras-chave: Quadrados mágicos; Questões olímpicas; Habilidades matemáticas.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE

A oficina será ministrada da seguinte forma: Começaremos apresentando a história dos quadrados mágicos que remonta a milênios e se entrelaça com diversas culturas ao redor do mundo. Não se sabe ao certo sua origem, mas existe uma crença sobre seu passado que retrata a aparição de uma tartaruga nas margens do Rio Luo vista pelo Imperador Chinês Yii, notório como um engenheiro hidráulico. Dando seguimento, traremos a definição do quadrado mágico como uma matriz quadrada, que possui o mesmo número de linhas e colunas preenchida com números inteiros distintos de tal forma, que a soma dos números em cada linha, em cada coluna e nas duas diagonais principais seja a mesma. Esta soma constante é chamada de constante mágica. Com tudo, os quadrados mágicos são importantes nas Olimpíadas de Matemática pois estimula os participantes a aplicar teorias matemáticas de forma prática e criativa, além disso, vale enfatizar o desenvolvimento de habilidades que é essencial na hora de produzir raciocínio lógico e seu senso crítico. Com base na etapa anterior, iremos utilizar problemas de competições olímpicas para desenvolver o raciocínio lógico e aprimorar habilidades matemáticas na prática de resolver esses desafios. Finalizaremos sugerindo a criação de um quadrado mágico que envolve um método de preenchimento sistemático e verificar se todas as condições (soma constante em linhas, colunas e diagonais) são atendidas ao final do processo.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Data Show;
- Computador;
- Papel Ofício;
- Quadro branco
- Piloto;
- Apagador;
- Caneta ou Lápis;
- Régua;
- Material Impresso;

REFERÊNCIAS

[1] BOYER, Carl B. **História da Matemática** / Carl B. Boyer; tradução: Elza F. Gomide.

[2] TAHAM, Malba. **Matemática divertida e Curiosa**. 1.ed.- Rio de Janeiro 2013.